

Desert Topography and Vegetation

Dr. P. Anand, Assistant Professor of Tamil, Bishop Heber College, Tiruchirappalli – 17, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3522-1201>

DOI: 10.5281/zenodo.7549872

Abstract

Ancient life believed that life is meant to be lived. There was much importance given to the land and time in which they live. They have cursed that there is room for plants, vines and animals that surrounded them. They do not consider the land on which he lives, the season, the standing plant, the stationary animal, or anything like his inner life. If we dare to explore Palai, with the help of Tamil literature, then it is a separate part based on land. It is a unique area like Thar and Sahara which is completely devoid of water and greenery. Mullai land and Kurinji land are the systems that are found to be less fertile during the Venil season. Even in that situation, it is possible to know the dichotomy in some places where there is a complete decline in fertility and some places, there is a little decline in fertility. In some of these places only in the less fertile areas, it is possible to know the flowering of plants like Palai, Kadambam, Serundhi, Kanchi, Njal, Ya, Ilavam, Kongam, Pungam, Mara, Pathiri, Vembu. Even in a completely barren area, some plants such as milkweed can be seen sprouting and flowering without wilting.

Keywords: Desert Topography, Vegetation.

References

- [1] Shanmugam Pillai, M. *Tholkappiyam*, Mullai Nilaiyam, Chennai – 17, Re Edition, 2003.
- [2] Varadharajan, M. *IlakkiyaMarabhu*, Paari Nilaiyam, Chennai, Re Edition-1964.
- [3] Puliur Kesikan. *Silappathikaram*. Thenaruvi Pathippakam, Chennai – 17, 1958.
- [4] Puliur Kesikan. *Kalithogai*, Saratha Pathippakam, Chennai, 3rd Edition- 2012.
- [5] Puliur Kesikan. *Natrinai*, Saratha Pathippakam, Chennai, 3rd Edition, 2012.
- [6] Puliur Kesikan. *Agananooru*, Saratha Pathippakam, Chennai, 3rd Edition, 2012.
- [7] Puliur Kesikan. *Kurunthogai*, Saratha Pathippakam, Chennai, 3rd Edition, 2012.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

பாலை நிலத்தன்மையும் தாவரங்களும்

முனைவர் பெ. ஆனந்த், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழாய்வுத்துறை,
பிஷப் ஹீபர் கல்லூரி, திருச்சிராப்பள்ளி -17, தமிழ்நாடு, இந்தியா.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3522-1201>
DOI: 10.5281/zenodo.7549872

ஆய்வுச்சுருக்கம்

பழந்தமிழர் வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே என்று கருதினர். அதில் தான் வாழும் நிலத்திற்கும் காலத்திற்கும் இடமுண்டு. தன்னைச் சுற்றி வாழும் செடி, கொடிகளுக்கும், உயிரினங்களுக்கும் அதில் இடமுண்டு என்பதில் திண்ணம் கொண்டனர். தாம் வாழும் நிலத்தையோ, பொழுதையோ நிற்கும் செடியையோ, நில்லா விலங்கையோ எதையுமே தன்னுடைய அகவாழ்க்கைக்குப் புறமாகக் கருதவில்லை. அதன் வெளிப்பாடே அவர்தம் திணை அமைப்பு ஆகும். தமிழ் இலக்கண இலக்கியங்களின் துணைமை கொண்டு நடுவண் திணையாகிய பாலையை ஆராயத் துணிவோம் எனில் அது நிலத்தியல் அடிப்படையில் தனிநிலம் அன்று. முற்றிலும் நீரற்றுப் பசுமையின்றிக் காணப்படும் தார், சகாரா போன்ற தனித்த பகுதி அன்று. முல்லை நிலமும் குறிஞ்சி நிலமும் வேனில் பருவத்தில் தத்தம் வளம் குன்றிய நிலையில் காணும் அமைப்பே ஆகும். அந்நிலையிலும் கூட சில இடங்களில் முற்றியும் வளம் குன்றியும், சில இடங்களில் சிறிதளவு வளம் குன்றியும் காணப்படும் இருவேறு தன்மையை அறிய முடிகின்றது. இவற்றுள் சில இடங்களில் மட்டுமே வளம் குன்றியதான பகுதிகளில் பாலை, கடம்பம், செருந்தி, காஞ்சி, ஞாழல், யா, இலவம், கோங்கம், புங்கம், மரா, பாத்திரி, வேம்பு போன்ற தாவரங்கள் பூத்திருந்தமையை அறிய முடிகின்றது. முற்றிலும் வளங்குன்றிய பகுதி என்றாலும் கூட, பாலை முதலான சில தாவரங்கள் தளிரும் சினையும் வாடுதல் இன்றிப் பூத்திருந்தமையும் அறிய முடிகிறது.

குறிப்புச் சொற்கள்: பாலை, நிலத்தன்மையும், தாவரங்களும்.

முன்னுரை

முன்னைப் பழம்பொருட்கும் பழம்பொருளாய் பின்னைப் புதுமைக்கும் பேர்த்தும்மப் பெற்றியதாக விளங்கும் பீடுநடை உடையது தமிழ். தமிழில் தோன்றிய இலக்கண, இலக்கியங்கள் தமிழர்தம் வாழ்வியலுடன் ஒன்றியவை. அவர்தம் சமூகம் இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்வியல் சிந்தனைகளை உள்ளடக்கியது. பழந்தமிழர் வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே என்று கருதினர். தான் வாழும் நிலத்திற்கும் காலத்திற்கும் இடமுண்டு. தன்னைச் சுற்றி வாழும் செடி, கொடிகளுக்கும், உயிரினங்களுக்கும் அதில் இடமுண்டு என்பதில் திண்ணம் கொண்டனர். தாம் வாழும் நிலத்தையோ, பொழுதையோ நிற்கும் செடியையோ, நில்லா விலங்கையோ எதையுமே தன்னுடைய அகவாழ்க்கைக்குப் புறமாகக் கருதவில்லை. அதன் பசுமைச்சூழல்பேணுவோம்பார்தனைக்காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

வெளிப்பாடே அவர்தம் திணை அமைப்பு ஆகும். அவர்தம் திணை அமைப்பின் வழிநின்று பாலை நிலத் தன்மையையும் தாவரங்களையும் விளக்கி அமைவதே இக்கட்டுரை ஆகும்.

முற்பொருளும் கருப்பொருளும்

நிலத்தையும் பொழுதையும் முதற்பொருள் என்பர். தொல்காப்பியரோ

முதலெனப் படுவது நிலம்பொழு திரண்டின்

இயல்பென மொழிப இயல்புணர்ந் தோரே (தொல். பொருள். 1 :4)

மேலும் அவர்,

மாயோன் மேய காடுறை யுலகமும்

சேயோன் மேய மைவரை யுலகமும்

வேந்தன் மேய தீம்புன லுலகமும்

வருணன் மேய பெருமண லுலகமும்

முல்லைக் குறிஞ்சி மருதம் நெய்தலெனச்

சொல்லிய முறையால் சொல்லவும் படுமே (தொல்.பொருள். 1 :5)

என முல்லை, குறிஞ்சி, மருதம், நெய்தல் என நான்கு திணைகளையும் அவற்றுள்,

நடுவண் ஐந்திணை நடுவண் தொழிய

படுதிரை வையம் பாத்திய பண்பே (தொல்.பொருள்.1 : 2)

எனக் கூறுகின்றார் . இதன்வழி காடுறை உலகமென்பது முல்லை நிலத்தையும், மைவரை உலகமென்பது குறிஞ்சி நிலத்தையும், தீம்புனல் உலகமென்பது மருத நிலத்தையும், பெருமணல் உலகமென்பது நெய்தல் நிலத்தையும் உணர்த்திற்று. அவர் கூற்றின்படி நிலனடிப்படையில் ஐந்து திணைகளாகக் கூறப்பட்டாலும் இயற்கை நிலமாக நானிலத்தையே ஈண்டு காணமுடிகின்றது. உரைசெய்தார் சிலரும் இந்நூற்பாவிடற்குப் பின்வரும் விளக்கங்களையே தருகின்றனர்.

உலகத்தைப் படைக்கின்ற காலத்துக் காடும், மலையும், நாடும், கடற்கரையும் படைத்து இந்நால்வகை நிலத்திற்கு ஆசிரியன் தான் படைத்த ஐவகை ஒழுக்கத்தில் பாலையொழிந்தவற்றைப் பகுத்துக் கொடுத்தான். அப்பாலை ஏனைய போல ஒருபாற்படாது நால்வகை நிலத்திற்கும் உரியனவாகப் புலனெறி வழக்கஞ்செய்து வருதல் பற்றிப் பாலைக்கு நடுவணதென்றும் பெயர். என்பார் நச்சினார்க்கினியர். (தொல்.பொருள்., பக்.4, 5) அறிஞர் மு. வரதராசனாரோ, நிலத்தை நான்கு வகையாகப் பகுத்து “நானிலம்“ என்று வழங்கும் மரபுண்டு.... நால்வகை நிலங்களுள் மழையின்மையின் வறட்சியுற்றுக் கெடுவன குறிஞ்சியும் முல்லையும் ஆகும். அவ்வாறு கெட்ட நிலையில் அவை “பாலை“ எனப்படும் என்பார். (வரதராசன். மு., இலக்கிய மரபு, பக். 11,12). இந்நூற்பாவிடற்கு முதல் உரைக்காரரான இளம்பூரணரும் அண்மைக்கால உரையாசிரியர்களுள் குறிப்பிடத்தக்கவர்களுள் ஒருவருமான புலவர் குழந்தையும் கூறும் விளக்கங்கள் நிலமும் பொழுதுமாகிய முதற்பொருட்கள் இரண்டையும் தெளிவுறுத்தி விளக்குவதாக அமைகின்றன. அஃதாவது

பசுமைச்சூழல்பேணுவோம்பார்தனைக்காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

பாலை என்பதற்கு நிலம் இன்றேனும், வேளிற்காலம் பற்றி வருதலின் அக்காலத்துத் தளிரும், சினையும் வாடுதலின்றி நிற்பது பாலை என்பதோர் மரம் உண்டாகலின் அச்சிறப்பு நோக்கிப் பாலை என்று குறிப்பிட்டார் என இளம்பூரணரும் (தொல்.பொருள்., ப.107)

பாலைக்குத் தனியாக நிலமில்லை. முதுவேளிற் காலத்தில் காடும், மலையும் வளம் பிரிந்த வறண்ட நிலையே பாலை எனப்படும். அக்கால நிலங்களே பாலை நிலம் எனப்படும். இதனாலேதான் தமிழகம் நானிலம் எனப்பட்டது எனப் புலவர் குழந்தையும் உரை செய்துள்ளனர். குழந்தை, தொல்காப்பியர் காலத்தமிழ், ப.55, இருப்பினும் இந்நானில அமைப்பின்றிப் நில அமைப்பு உண்டெனின் அதற்கு “நடுவணது” என்னும் சொல்லை அவரே வழங்குகின்றார் . இதனை, அவற்றுள்

நடுவண் ஐந்திணை நடுவண தொழிய

படுதிரை வையம் பாத்திய பண்பே (தொல். பொருள்.1:2)

என்னும் நூற்பா வழி அறியலாம். இந்நூற்பாவிற்கு உரை செய்த இளம்பூரணர் “நடுவுநிலைத்திணை” எனினும் “பாலை” எனினும் ஒக்கும் என்பார். தொல்காப்பியரால் பகுத்துச்சுட்டப்பட்ட இந்நில அமைப்பு முறை அல்லாத பிறிதொரு இயற்கை நிலவமைப்பு உலகின் யாதொரு இடத்திலும் இல்லாமை என்பது தொல்காப்பியரின் கூர்த்த நிலத்தியல் (Geography) சிந்தனைக்குப் பேரரணாக விளங்குகின்றது.

பாலை நிலம்

தொல்காப்பியர் கூறும் நடுவண் திணையைப் பின்னாளைய இலக்கண நூலார் பாலை என்றே பெயரிட்டு வழங்கலாயினார். நா.கவிராச நம்பி தம் அகப்பொருள் நூலுள்

குறிஞ்சி பாலை முல்லை மருதம்

நெய்தல் ஐந்திணைக் கெய்திய பெயரே (நம்பி. 6)

வரையே சுரமே புறவே பழனம்

திரையே அவையவை சேர்தரும் இடனே (நம்பி. 9)

வேனில் நண்பகல் பின்பனி என்றிவை

பான்மையின் உரிய பாலை தனக்கே (நம்பி. 14)

என்னும் நூற்பாக்களின் வழி நடுவண் திணைக்குப் பாலை என்னும் பெயர் தந்து இடனும் பொருளும் விளக்குவதைக் காண முடிகிறது.

முல்லையும் குறிஞ்சியும் முறைமையிற் றிறிந்து

நல்லியல் பிழந்து நடுங்குதுய ருறுத்து

பாலை என்பதோர் படிவம் கொள்ளும் (சிலம்பு. 11: 64-66)

என்ற இளங்கோவடிகளின் கூற்று குறிஞ்சியும் முல்லையும் தம் வளங்குன்றிய நிலையில் பாலை என்னும் பெயரைப் பெறும் என்கிறது.

நிழலுரு விழந்த வேளிற் குன்றத்து

பாலை சான்ற சுரம் சேர்ந்து... (மதுரைக். 313-314)

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

ஈண்டு பயின்று வரும் நல்லியல்பு இழந்து, நிழலுரு இழந்த என்றும் சொற்களின் முல்லை நிலமும் குறிஞ்சி நிலமும் தத்தமக்குரிய இயற்கைத் தன்மையை இழந்தமையால், கொள்ளும் புதிய வடிவமே பாலை என்றோர் படிவங்கொள்ளும் என்பதும் புலனாகின்றது. இந்நிலையை வன்பாலை எனக் கொள்ளலாம். ஏனெனில் மருதமும் நெய்தலும் கூட சில ஆண்டுகள் மழையின்றிப் போகுமாயின் அந்நிலங்களும் பாலையின் தன்மையை ஒக்கும். இதனை மென்பாலை என்று அழைப்பாரும் உளர். ஆயினும் இம்மென்பாலை குறித்து விதந்தோதினார் மிகச் சிலரேயாவார்.

எல்லா குறிஞ்சி நிலமும், எல்லா முல்லை நிலமும் வேளில் காலத்தில் பாலையாவதில்லை. உயரம் குறைந்து, மரங்கள் இழந்து நிற்கும் வறிய நிலங்களே கோடையில் மிக மோசமானப் பாதிப்படைகின்றன. எனவே அவை பாலையாகின்றன. ஏற்கனவே மர வளமிக்க குறிஞ்சி, முல்லை போன்றவை மாறுவதில்லை. அதேபோல கோடையில் வறண்ட அரை முல்லையும் (Semi Postornal region) அரைக் குறிஞ்சியும் (Semi - Mountain region) பாலையாக மாறுகின்றன. அறிவியல் முறையில் தமிழ் முன்னோர்கள் தமது கோட்பாட்டை வகுத்துள்ளனர் என்ற பாயனின் பாலை நிலம் குறித்த பதிவு மிகவும் கருத்தக்க ஒன்றாகும்.

நிலத்தின் தன்மை

பாலை நிலத்தின் தன்மையை அதன் அமைப்பியல் கொண்டு மலை சார்ந்த பகுதி என்றும், காடு சார்ந்த பகுதி என்றும் இருபெரும் பிரிவாகக் கொள்ளலாம்.

வேளிற் பருவத்தில் மலையின் தன்மை

வேளிற் பருவத்தில் வெப்பம் மிகுதியால் மலைகளும் வெம்பி, மண் பிளந்து நின்ற தன்மையை,

பல்வளம் பகர்பூட்டும் பயன்நிலம் பைதற

செங்கதிர் ஞாயிறு செயிர்சினம் சொரிதலின்

தணிவுஇல்வெங் கோடைக்குத் தண்யேந்து அணிகொள்ளும்

பிணிதெறல் உயக்கத்த பெருங்களிற் றினந்தாங்கும்

மணித்திகழ் விறல்வெம் மலைவெம்ப, மண்பக (கலித். 20: 1-5)

என்ற அடிகள் வாயிலாக அறிய முடிகின்றது. மேலும், வேரொடு மரம்வெம்ப விரிகதிர் தெறுதலின் (கலித்.10:4) என்றும் அடியின் வாயிலாக கதிரவனின் வெப்பத்தால் தாவரங்களின் தண்டுப்பகுதி, கிளைப்பகுதி மட்டுமல்லாமல் அதன் வேர்ப்பகுதியும் வெம்பிப் போவதைப் பதிவு செய்கின்றார் பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ. அதேவேளையில்,

புள்ளு மறியாப் பல்பழம் பழுனி

மடமா னறியாத் தடநீர் நிலைஇச்

சுரநனி யினய வாகுக வென்று (ஐங். 398: 1-3)

என்றும் அடிகள் வாயிலாக, சுரமானது புள்ளினம் அறிந்திடாத பல பழங்கள் நிரம்பி மடப்பம் பொருந்திய மான் கூட்டம் கண்டறியாத பெரிய நீர்நிலைகளை உடையது எனக் கூறுகின்றார்

பசுமைச்சூழல்பேணுவோம்பார்தனைக்காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

ஓதலாந்தையார். இப்பதிவுகளைக் கொண்டு ஆராயுங்கால் பாலை நிலம் மிகுந்த வறட்சியை உடையது என்பதும், அதன்பயனாய் அந்நிலத் தாவரங்கள் காய்ந்தன என்பதும் புலனாகிறது. அந்நிலத் தாவரங்களுள் பாலை, கடம்பம், செருந்தி, காஞ்சி, ஞாழல், யா, இலவம், கோங்கம், புங்கம், மரா, பாதிரி, வேம்பு போன்றன பூத்திருந்தமையையும் அறிய முடிகின்றது.

கயன்அணி பொதும்பருள் கடிமலர்த் தேனூத

மலராய்ந்து வயின்வயின் விளிப்ப போல் மரனூழ்ப்ப

இருங்குயில் ஆல பெருந்துறை கவின்பெற

குழவுவேனில் விழவு எதிர்கொள்ளும் (கலித்.34: 1-5)

ஒருகுழை ஒருவன்போல இணர்சேர்ந்த மராஅம்

நோதக வந்தன்றால் இளவேனில் மேதக (கலித். 26: 1-8)

என்னும் அடிகள் இளவேனில் காலத்தில் (சித்திரை, வைகாசி மாதங்களில்) கடும் வெம்மையிலும் மேற்குறித்த மரங்கள் பூத்திருந்தமையைக் காட்டுகின்றன.

பாலை மரம்

பாலை நிலப்பகுதியில் வேளிற்காலம் முழுமையும் பூத்திருந்து அந்நிலத்தை அழகு செய்வதாகப் பாலை மரங்கள் காணப்படுகின்றன. பாலை ஒரு குருமரம் ஆகும். இம்மரத்தின் உடற்பகுதியில் பால் வடியும். வெளிர்மஞ்சள் நிறமுடைய இதன் பூக்கள் காண்பதற்கு நெற்பொறி போன்று காட்சி அளிக்கும். இப்பூக்கள் மணமற்றது ஆதலின் இதனைப் பறிப்பாரோ, சூடுவாரோ யாரும் இலர்.

பிடிபிளந் திட்ட நாரில் வெண்கோட்டுக்

கல்குழி அருவியின் ஒல்லென ஒலிக்கும் (நற். 107: 2-5)

என்ற அடிகள் வாயிலாக அறிய முடிகின்றது. வேளிற்காலத்தில் எல்லா மரங்களும் கரிந்து போக, இம்மரம் மட்டும் தளிர்ந்துப் பூ விடுகின்றது. இம்மரத்தின் பெயரால் அது வளரும் நிலமும் பாலை எனப்பட்டது என்பார் தானம்மாள். (சங்க இலக்கியத்தில் மலர்கள், ப.28.)

பிற தாவரங்களின் இயல்பு

இலவ மரம் மிக உயரமாக, கிளைத்து வளரும் இயல்பினை உடையது. வேளிற் காலத்திலும் பசுமை மாறா இயல்புடையது. இதனை

இலையில மலர்ந்த ஓங்குசினை இலவம் (ஐங். 338:2)

இலையில மலர்ந்த முகையில் இலவம் (அகம். 11:3)

என்ற அடிகள் காட்டுகின்றன. மரா மரம் மலைகளிலும் காடுகளிலும் வளர்ந்து, கொத்தாக மலரும் வெண்ணிறப் பூக்களை உடையது. இதன் அடிப்பகுதி ஆலமரத்தைப் போன்று வலிமை உடையது என்பதனை,

சிலம்பணி கொண்ட வலம்புரி மராஅத்து

வேனில் அம்கிளை கமழும் (குறுந். 22:3-4)

வெயில்அவிர் புரையும் வீததை மராஅத்து (அகம். 317: 15)

ஆலம் தொல்வலி மராஅமும் (கலித். 101: 13)

என்றும் அடிகள் காட்டுகின்றன. வேனிற் பருவத்தில் பூத்து மணம் கமழும் மற்றொரு மரம் பாதிரி என்பதனை, வேனிற் பாதிரிக் கூன்மலர் அன்ன (குறுந்.147:1) என்ற அடியின் வாயிலாக அறிய முடிகின்றது. பொதுவாக கான் ஆற்றில் வெள்ளம் உண்டாகிய போது நீரை உறிஞ்சிய மரங்கள் நீர் வற்றிய இளவேனிற் காலத்தில் சுரும்புகள் ஒலிக்கவும், வண்டுகள் ஆராவரிக்கவும் பல மலர்களை உதிரச் செய்தமையை

கயன்அணி பொதும்பருள் கடிமலர் தேனூத

குழவு வேனில் விழவு எதிர்கொள்ளும் (கலித். 34: 6-9)

என்ற அடிகள் உணர்த்துகின்றன.

முடிவுரை

தமிழ் இலக்கண இலக்கியங்களின் துணைமை கொண்டு நடுவண் திணையாகிய பாலையை ஆராயத் துணிவோம் எனில் அது நிலத்தியல் அடிப்படையில் தனிநிலம் அன்று. முற்றிலும் நீரற்றுப் பசுமையின்றிக் காணப்படும் தார், சகாரா போன்ற தனித்த பகுதி அன்று. முல்லை நிலமும் குறிஞ்சி நிலமும் வேனில் பருவத்தில் தத்தம் வளம் குன்றிய நிலையில் காணும் அமைப்பே ஆகும். அந்நிலையிலும் கூட சில இடங்களில் முற்றியும் வளம் குன்றியும், சில இடங்களில் சிறிதளவு வளம் குன்றியும் காணப்படும் இருவேறு தன்மையை அறிய முடிகின்றது. இவற்றுள் சில இடங்களில் மட்டுமே வளம் குன்றியதான பகுதிகளில் பலை, கடம்பம், செருந்தி, காஞ்சி, ஞாழல், யா, இலவம், கோங்கம், புங்கம், மரா, பாதிரி, வேம்பு போன்ற தாவரங்கள் பூத்திருந்தமையை அறிய முடிகின்றது. முற்றிலும் வளங்குன்றிய பகுதி என்றாலும் கூட, பலை முதலான சில தாவரங்கள் தளிரும் சினையும் வாடுதல் இன்றிப் பூத்திருந்தமையும் அறிய முடிகிறது.

துணைநின்றநூல்கள்

- [1] சண்முகம்பிள்ளை, மு. தொல்காப்பியம். முல்லை நிலையம், சென்னை, மறுபதிப்பு- 2003.
- [2] வரதராஜன், மு. இலக்கியமரபு. பாரி நிலையம், சென்னை, மறுபதிப்பு, 1964.
- [3] புலியூர்க்கேசிகள். சிலப்பதிகாரம். தேனருவி பதிப்பகம், சென்னை, முதற்பதிப்பு, 1958.
- [4] புலியூர்க்கேசிகள். கலித்தொகை. சாரதா பதிப்பகம், சென்னை, மூன்றாம்பதிப்பு, 2012.
- [5] பாலையன். நற்றிணை. சாரதா பதிப்பகம், சென்னை, மூன்றாம்பதிப்பு, 2012.
- [6] புலியூர்க்கேசிகள். அகநானூறு. சாரதா பதிப்பகம், சென்னை, மூன்றாம்பதிப்பு, 2012.
- [7]. புலியூர்க்கேசிகள். குறுந்தொகை. சாரதா பதிப்பகம், சென்னை, மூன்றாம்பதிப்பு, 2012.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை

கிரியேட்டிவ்

காமன்சு

ஆட்ரிபியூசன்

4.0வின் <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.